

PRODUTOS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA COMPOSTAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.13770587

Aivlys Sibelle da Silva Pereira¹

¹Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: aivlyssibelle@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9914791154631505>

Leandro Silva Costa²

²Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: Este artigo revisa produtos educacionais sobre Educação Ambiental e compostagem disponibilizados no portal EduCAPES entre 2015 e 2024, destacando a importância da integração da Educação Ambiental no currículo escolar como promotora de atitudes sustentáveis. Utilizando uma metodologia de revisão bibliográfica, o estudo analisa documentos educacionais com foco em suas metodologias e conteúdos. A análise abrange projetos como a construção de composteiras, educação sobre gestão de resíduos e o uso de tecnologias digitais na educação ambiental. Os resultados indicam que a compostagem, quando utilizada como ferramenta pedagógica, facilita a conscientização ambiental e promove o desenvolvimento de comportamentos sustentáveis entre os alunos. Os projetos revisados demonstram o crescente uso de práticas interativas e lúdicas, como hortas escolares e atividades práticas, que envolvem a comunidade escolar e fortalecem a educação ambiental crítica. O estudo conclui que a integração da compostagem no ensino não apenas reforça a conscientização ambiental, mas também contribui para a formação de cidadãos responsáveis e sustentáveis, alinhando-se aos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Compostagem; Educação ambiental; Meio ambiente; Produtos educacionais.

1. INTRODUÇÃO

A integração da Educação Ambiental no currículo promove mudanças graduais no processo educativo ao engajar a comunidade escolar e possibilitar a inclusão desse tema em diversas disciplinas, facilitando discussões sobre as necessidades iniciais de conscientização (Irala, 2015). Além disso, projetos de intervenção na área da Educação Ambiental têm o potencial de transformar a realidade comunitária, ao identificar e abordar os principais problemas que afetam a população, buscando soluções através da sensibilização e conscientização.

A educação ambiental, especialmente quando aplicada por meio da compostagem, desempenha um papel crucial no desenvolvimento de atitudes conscientes em relação ao meio

ambiente. A compostagem ensina aos alunos a gerenciar resíduos de maneira sustentável, integrando teoria e prática para promover a conscientização ambiental e a sustentabilidade (Silva; Silva, 2017). Essa abordagem prática é reforçada pela perspectiva crítica da educação ambiental, que nos incita a refletir sobre questões ambientais e a nos posicionar como parte integrante da natureza, promovendo uma revisão contínua das nossas práticas sociais e culturais com o objetivo de construir uma sociedade mais justa e sustentável (Cavalcanti; Silva, 2019). Morais e Ferla (2013) complementa, afirmando que, ao associar a educação ambiental à compostagem, conseguimos desenvolver atitudes conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente, evidenciando a importância dessa prática no processo educativo.

Neste contexto, o presente artigo realiza uma revisão bibliográfica de produtos educacionais voltados à Educação Ambiental por meio da compostagem, disponibilizados no portal da CAPES entre 2015 e 2024. O objetivo é identificar e analisar as metodologias utilizadas e os conteúdos abordados, com o intuito de compreender sua contribuição para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis em termos ambientais no cenário educacional brasileiro.

2. METODOLOGIA

Este estudo utiliza uma metodologia de revisão bibliográfica, centrada nos produtos educacionais voltados à Educação Ambiental através da compostagem, com o objetivo de compreender como esses produtos abordam os programas de educação ambiental no Brasil. A pesquisa é fundamentada no modelo teórico de estado do conhecimento, que envolve uma análise sistemática da literatura existente sobre um tema específico dentro de um intervalo temporal delimitado (Morosini, 2015). Essa abordagem foi selecionada para responder à seguinte questão de pesquisa: "Qual é a importância e quais são os benefícios dos produtos educacionais voltados à Educação Ambiental por meio da compostagem?"

Para a coleta de dados, foi realizada uma busca na base de dados do Portal de Objetos Educacionais EduCAPES, em agosto de 2024, utilizando os termos específicos "Compostagem" AND "Educação Ambiental". A pesquisa resultou inicialmente em 498 documentos. Foram aplicados filtros de idioma, título e data, restringindo-se aos documentos publicados na plataforma entre 2015 e 2024, com o objetivo de garantir a análise das informações mais recentes.

Após a triagem inicial, os resultados foram segmentados por ano, identificando-se cinco documentos depositados em 2015, três em 2016, doze em 2017, vinte e quatro em 2018, oitenta

e nove em 2019, cento e três em 2020, cento e sete em 2021, cinquenta e nove em 2022, cinquenta e nove em 2023 e trinta e sete em 2024. Dentre esses, dez documentos, um de cada ano, foram selecionados para análise mais aprofundada, por se alinharem diretamente ao tema investigado.

A leitura preliminar desses documentos permitiu avaliar sua pertinência à questão central do estudo e garantir sua relevância para o tema em foco. Ao término do processo de filtragem, todos os dez documentos, em português, foram escolhidos para um exame detalhado. A análise buscou identificar as metodologias empregadas, os conteúdos abordados e os impactos gerados pelos produtos educacionais voltados à Educação Ambiental por meio da compostagem, visando compreender sua contribuição para o contexto educacional brasileiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os produtos educacionais selecionados para esta revisão estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Produtos educacionais, nacionalidade, autor(es) e colaborador(es).

Nº	Produtos educacionais	País	Autor(es) e Colaborador(es):
1	Percepção de uma comunidade educativa de Santa Maria sobre prevenção da produção de resíduos urbanos: um contributo para a educação ambiental na região autónoma dos açores	Brasil	Martinho, Ana Paula; Fernandes, Ana Paula Vaz; Freitas, Sofia Isabel Chaves Coelho de.
2	Educação ambiental: compostagem e reciclagem no contexto escolar	Brasil	Irala, Jair.
3	Alfabetização científica e a Gestão de Resíduos Sólidos. Formação docente nos anos iniciais. Compartilhando uma experiência para elaborar Momentos de Formação	Brasil	Fundação Universidade Regional de Blumenau; Silva, Idione da; Silva, Arleide Rosa da.
4	Compostagem e o cultivo de hortas na escola: preocupação ambiental em discussão	Brasil	Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde. Curso de Especialização em Saúde para Professores do Ensino Fundamental e Médio; Morais, Maria Lucivane de Oliveira; Ferla, Josiane.

5	Ludicidade e Educação Ambiental Crítica: uma proposta para o letramento científico	Brasil	Cavalcanti, Eduardo Luiz Dias; Silva, Ana Paula Fernandes Nóbrega da.
6	Compostagem como estratégia pedagógica de sensibilização ambiental no espaço escolar	Brasil	Souza, Deborah Ingrid de.
7	Química Verde: Produção de sabão ecológico e compostagem	Brasil	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Amorim, Gilberto; Victor, Valci
8	Guia de orientação didática sobre compostagem de resíduos orgânicos	Brasil	Universidade do Estado do Pará/ Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia; Vilhena, Ruth Helem Dias de; Luz, Priscyla Cristinny Santiago da.
9	Verde que te quero ver(de): horta tech transdisciplinar	Brasil	Colégio Pedro II; Fragas, Alexandro Miranda Lima; Vianna, Aline Viégas.
10	Projeto criativo ecoformador super-heróis da alimentação saudável: uma proposta de planejamento pertinente para a educação infantil	Brasil	UNIARP; Weiss, Lilian Patricia Vetterlein; Zwierewicz, Marlene.

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados da análise mostram que os produtos educacionais disponibilizam uma ampla gama de abordagens e metodologias, visando a promoção da educação ambiental através da compostagem.

O Produto Educacional 1: Percepção de uma comunidade educativa de Santa Maria sobre prevenção da produção de resíduos urbanos, um contributo para a educação ambiental na região autónoma dos Açores, o produto educacional consiste em uma intervenção voltada para a prevenção da produção de resíduos urbanos na cidade de Santa Maria. A pesquisa busca compreender a percepção da comunidade educativa em relação à prevenção de resíduos, com o objetivo de sensibilizar e educar sobre a importância de reduzir a geração de resíduos na fonte. Este produto engloba uma série de atividades teóricas e práticas que incentivam

comportamentos mais sustentáveis no cotidiano. As práticas promovidas incluem reciclagem, compostagem e a adoção de hábitos que reduzam o uso de produtos descartáveis. A abordagem educativa é participativa, envolvendo alunos, professores e a comunidade, com o propósito de conscientizar e promover mudanças de comportamento em prol da sustentabilidade ambiental. Martinho *et al.* (2015) enfatiza que a educação ambiental no 1.º ciclo do Ensino Básico é fundamental para desenvolver atitudes e comportamentos sustentáveis nos alunos. A prática da compostagem, ao ser integrada no ambiente escolar, permite aos estudantes uma experiência prática que reforça a conexão com a natureza e promove a compreensão do ciclo dos resíduos, contribuindo para a regeneração do solo e a conscientização ambiental.

O Produto Educacional 2: Educação ambiental: compostagem e reciclagem no contexto escolar, o projeto escolar abordou as temáticas de compostagem e reciclagem, visando promover uma reflexão crítica sobre os resíduos gerados no ambiente escolar. A principal iniciativa foi a instalação de uma composteira para tratar os resíduos orgânicos da cozinha da escola. O projeto teve início com uma reunião envolvendo todos os profissionais da escola, que apoiaram a ideia e se comprometeram com a sua execução. Em seguida, a proposta foi apresentada aos alunos, que aprenderam sobre compostagem, seus benefícios e a importância da separação adequada dos resíduos. Os alunos participaram ativamente em atividades práticas, como uma competição lúdica de separação de lixo, além de assistirem a explicações detalhadas sobre o processo de compostagem. Posteriormente, participaram da construção da composteira, que transformará os resíduos orgânicos em adubo, incentivando a adoção de práticas sustentáveis. O projeto foi amplamente aceito pela comunidade escolar, reforçando a conscientização ambiental e o exercício da cidadania. O diagnóstico inicial revelou que os alunos tinham pouco conhecimento sobre compostagem, mas, à medida que as atividades se desenvolveram, houve um aumento significativo desse conhecimento, confirmado por um questionário final. A participação ativa dos alunos e funcionários foi essencial para o sucesso do projeto, evidenciando o papel crucial da escola na formação de cidadãos conscientes das questões ambientais. A implementação de projetos ambientais na escola contribui para que os professores abordem a responsabilidade social em relação à cidadania, pois os alunos aprendem a partir de suas próprias experiências. O interesse da escola pela educação ambiental é fundamental e deve se basear na organização das principais necessidades da comunidade (Irala, 2015).

O Produto Educacional 3: Alfabetização Científica e a gestão de resíduos sólidos – Formação docentes nos anos iniciais, o projeto de formação docente tem como foco a

alfabetização científica e a gestão de resíduos sólidos, sendo aplicado nos anos iniciais do ensino fundamental. A proposta visa capacitar professores a trabalhar de forma mais eficaz com temas como compostagem e gestão de resíduos. A formação envolveu tanto momentos teóricos quanto práticos, incluindo palestras, oficinas e visitas a empresas de tratamento de resíduos, integrando ciência, cidadania e educação ambiental. O projeto adotou uma abordagem interativa, orientando os professores a implementar atividades pedagógicas nas escolas, como a criação de hortas, práticas de compostagem e o reaproveitamento de resíduos para a construção de materiais didáticos. Além disso, o plano de formação destacou a necessidade de replanejamento curricular, garantindo que os conteúdos fossem trabalhados de maneira contextualizada e prática, envolvendo os alunos de forma crítica e consciente quanto aos impactos ambientais e à importância do descarte adequado de resíduos. A educação ambiental por meio da compostagem ensina os alunos a gerenciar resíduos de maneira sustentável, unindo teoria e prática para promover a conscientização ambiental e a sustentabilidade (Silva; Silva, 2017).

O Produto Educacional 4: Compostagem e o cultivo de hortas na escola: preocupação ambiental em discussão, o projeto de intervenção realizado em uma escola abordou a compostagem e o cultivo de hortas com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância da educação ambiental e a preservação dos recursos naturais. Focado nos estudantes do 6º ano de uma escola pública em Foz do Iguaçu, o projeto ensinou técnicas de compostagem como uma solução prática para reduzir a quantidade de resíduos orgânicos destinados aos aterros sanitários, ao mesmo tempo em que contribuía para a fertilização do solo por meio do húmus gerado. Os alunos foram incentivados a trazer resíduos orgânicos de suas casas para serem utilizados na composteira da escola. O processo foi acompanhado quinzenalmente e, após dois meses, o húmus produzido foi utilizado para fertilizar um canteiro na horta escolar. Além das atividades práticas, os alunos participaram de aulas teóricas e responderam a questionários, que demonstraram uma mudança significativa em relação à separação de resíduos e à conscientização ambiental. O projeto não só promoveu o envolvimento dos alunos na escola, mas também incentivou a adoção da compostagem em suas casas, onde muitos começaram a envolver suas famílias nesse processo. A educação ambiental, especialmente quando associada à compostagem, desempenha um papel crucial no desenvolvimento de atitudes conscientes em relação ao meio ambiente (Moraes; Ferla, 2013).

O Produto Educacional 5: Ludicidade e Educação Ambiental Crítica: uma proposta para o letramento científico, o projeto explora a relevância da educação ambiental crítica,

especialmente quando combinada com a compostagem e a gestão de resíduos sólidos no ambiente escolar. A compostagem é apresentada como uma prática eficaz para reduzir a quantidade de resíduos orgânicos destinados a aterros sanitários, ao mesmo tempo que serve como ferramenta didática para ensinar os alunos sobre sustentabilidade. Esse processo está vinculado ao desenvolvimento de hortas escolares, permitindo que os alunos aprendam sobre o reaproveitamento de resíduos e o cultivo sustentável de alimentos. Compostagem e gestão de resíduos são abordadas como práticas essenciais para promover a conscientização ambiental, desenvolver habilidades científicas e tecnológicas, além de estimular o engajamento cívico em questões socioambientais. O projeto de intervenção focou na criação de uma horta escolar e no desenvolvimento de atividades lúdicas voltadas para a promoção da educação ambiental crítica. A iniciativa incluiu a construção de uma composteira para o reaproveitamento dos resíduos orgânicos gerados na escola e a utilização do adubo resultante no cultivo de hortaliças. O produto educacional desenvolvido consistiu em uma série de tarefas-provas e atividades lúdicas, como uma gincana cooperativa ecológica, que incentivaram os alunos a refletirem sobre os problemas socioambientais e a se engajarem ativamente na conservação do meio ambiente. A educação ambiental crítica desempenha um papel fundamental ao nos levar a refletir sobre questões ambientais e a nos posicionar como parte integrante da natureza. Essa abordagem promove uma constante revisão da nossa cultura e práticas sociais, visando à construção de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável (Cavalcanti; Silva, 2019).

Produto Educacional 6: Compostagem como estratégia pedagógica de sensibilização ambiental no espaço escolar, o projeto envolveu a construção de uma composteira na escola, juntamente com a realização de oficinas e aplicação de questionários a alunos do 6º e 7º anos. Durante sua execução, os alunos participaram de atividades práticas, como o manejo da composteira, a pesagem dos resíduos e visitas ao aterro sanitário. Os resultados indicaram que os resíduos orgânicos gerados pela alimentação escolar foram adequadamente compostados, resultando em uma redução significativa no volume e peso dos resíduos, além da produção de adubo orgânico. O projeto também impulsionou outras iniciativas ambientais na escola, como a criação de uma horta e a revitalização de áreas verdes. A compostagem, quando utilizada como ferramenta pedagógica no ambiente escolar, sensibiliza tanto os alunos quanto a comunidade para a importância da gestão adequada dos resíduos orgânicos, promovendo uma maior conscientização ambiental. Esse processo, além de reduzir significativamente o volume de resíduos, estimula a implementação de novas práticas sustentáveis, como hortas e viveiros, reforçando o compromisso com a preservação do meio ambiente (Souza, 2018).

Produto Educacional 7: Química Verde: Produção de sabão ecológico e compostagem, o guia didático foi desenvolvido no âmbito da educação ambiental e da química verde, com a finalidade de fomentar a conscientização sobre práticas sustentáveis. O projeto incluiu duas oficinas temáticas: a primeira, dedicada à produção de sabão ecológico a partir de óleo residual, e a segunda, à construção de uma composteira de garrafa PET para a produção de adubo orgânico. Ambas as atividades foram projetadas para promover uma aprendizagem significativa em química, integrando conteúdos curriculares com questões ambientais e práticas sustentáveis. A educação ambiental, promovida por meio da compostagem, oferece aos estudantes a oportunidade de refletir sobre os impactos dos resíduos orgânicos e de adotar práticas sustentáveis, como a produção de adubo. Essa abordagem não apenas estimula a conscientização ambiental, mas também contribui para a formação de cidadãos mais conscientes de seu papel na preservação do meio ambiente (Amorim; Victor, 2021).

Produto Educacional 8: Guia de orientação didática sobre compostagem de resíduos orgânicos, o guia didático tem o objetivo de orientar professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente os que atuam no 5^a ano, na aplicação de uma sequência didática a respeito do tema “compostagem de resíduos sólidos orgânicos” para fomentar entre os alunos aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais acerca das questões socioambientais. No guia sequência didática foi desenvolvido em três etapas e inclui sete aulas planejadas para um semestre. Cada aula contém a descrição dos materiais necessários, orientações para as atividades, metodologias sugeridas, exercícios, vídeos acessíveis por QR Code, e sites que auxiliam a prática docente. Destaca-se a importância de o professor refletir sobre seu planejamento, considerando a realidade escolar e os objetivos desejados para os alunos. O guia é direcionado a professores do 5^o ano do Ensino Fundamental, mas pode ser adaptado para outras etapas da educação básica conforme as necessidades e exigências curriculares. A Sequência Didática organiza atividades de maneira sequencial, facilitando a consolidação e a expansão do conhecimento dos alunos. Esse método aproveita o conhecimento prévio dos estudantes para tornar a aprendizagem mais significativa, tornando-se uma ferramenta crucial na construção do conhecimento (Vilhena; Luz, 2022).

Produto Educacional 9: Verde que te quero ver(de): horta tech transdisciplinar, o produto educacional é voltado para professores interessados na promoção da educação ambiental, em horta escolar com auxílio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). O produto é validado pela pesquisa e com seus resultados buscamos contribuir para inserção de TDICs no ambiente escolar promovendo a educação ambiental em uma perspectiva

inter/transdisciplinar. A pesquisa explora o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), com foco no código QR, para promover a educação ambiental de forma transdisciplinar. O estudo visa entender como essas tecnologias podem ser integradas em hortas escolares para fomentar um ensino interativo e inovador. O e-book proposto oferece inspiração e orientações para educadores revitalizarem espaços verdes escolares, promovendo a integração de diversos conhecimentos e práticas pedagógicas além dos limites da sala de aula. O ambiente escolar é ideal para discussões reflexivas e para o estímulo de ações ambientais, promovendo criatividade e cooperação participativa. Nesse contexto, a horta pedagógica se destaca como uma estratégia eficaz para integrar teoria e prática em Educação Ambiental na comunidade escolar (Fragas; Vianna, 2023).

Por fim, o Produto Educacional 10: projeto criativo ecoformador super-heróis da alimentação saudável - uma proposta de planejamento pertinente para a educação infantil, o guia didático apresenta uma proposta de planejamento educativo para a Educação Infantil. Esse projeto foi desenvolvido por 12 profissionais da Educação Infantil e vinculado a demandas locais, especificamente do CMEI Lavínia Diletta Reali Romanzini, em União da Vitória - PR, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como os ODS 4 e 12, relacionados à educação de qualidade e ao consumo responsável. O guia destaca o uso de uma metodologia baseada na ecoformação, transdisciplinaridade e pensamento complexo, com o objetivo de estimular o planejamento pedagógico pertinente, ou seja, um planejamento que atenda tanto às necessidades locais quanto globais, e que promova o bem-estar intra e interpessoal das crianças. O projeto enfoca a alimentação saudável, a redução de resíduos e a conexão das crianças com a natureza, incorporando atividades como a construção de hortas e composteiras. Além disso, o guia estabelece metas claras, como a construção de painéis sobre a origem dos alimentos, o uso de resíduos para compostagem e a criação de materiais educativos que incentivem práticas alimentares sustentáveis. A avaliação do projeto é feita de forma contínua e emergente, com foco no desenvolvimento integral das crianças. Segundo Weiss e Zwierewicz (2024), a educação ambiental na educação infantil, por meio de práticas como a compostagem, desempenha um papel fundamental ao promover a conscientização das crianças sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Essas atividades educativas não apenas conectam as crianças à natureza, mas também as incentivam a adotar hábitos sustentáveis desde cedo, envolvendo-se ativamente em processos como a redução de resíduos e o reaproveitamento de materiais orgânicos.

4. CONCLUSÃO

A revisão revela uma diversidade de abordagens e metodologias que reforçam a importância de integrar práticas sustentáveis no currículo escolar. A análise dos documentos destaca que a compostagem, como ferramenta pedagógica, não apenas promove a conscientização ambiental, mas também desempenha um papel significativo no desenvolvimento de atitudes sustentáveis entre os alunos. Os produtos educacionais revisados demonstram que a compostagem oferece uma oportunidade valiosa para a aplicação prática dos conceitos ambientais discutidos em sala de aula.

Além disso, os projetos analisados, como a construção de composteiras nas escolas e a capacitação docente, evidenciam a eficácia da compostagem como uma estratégia pedagógica que promove a sensibilização e a participação ativa dos alunos na gestão de resíduos. A análise dos produtos educacionais também revela uma tendência crescente para a utilização de metodologias interativas e práticas, como a criação de hortas escolares e a implementação de atividades lúdicas, que facilitam a aprendizagem e o engajamento dos alunos com questões ambientais. Esses esforços contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, alinhando-se aos objetivos de desenvolvimento sustentável e às demandas educacionais atuais.

Portanto, a integração da compostagem no ensino não apenas fortalece a educação ambiental, mas também promove uma mudança significativa na forma como os alunos percebem e interagem com o meio ambiente. A educação ambiental crítica e a aplicação prática de conceitos como a compostagem desempenham papéis essenciais na construção de uma sociedade mais sustentável e na formação de uma geração de cidadãos ambientalmente responsáveis.

Concluimos que os produtos educacionais sobre Educação Ambiental e Compostagem disponibilizados pela EduCAPES entre 2015 e 2024 desempenham um papel essencial na formação de educadores e alunos, fomentando a conscientização e a prática da sustentabilidade através de abordagens educacionais inovadoras.

REFERÊNCIAS

AMORIM, G; VICTOR, V. Química Verde: Produção de sabão ecológico e compostagem. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599434>. Acesso em: 09 ago. 2024.

CAVALCANTI, R. L. D; SILVA, A. P. F. N. da. Ludicidade e Educação Ambiental Crítica: uma proposta para o letramento científico. Disponível em:

<https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/612972>. Acesso em: 09 ago. 2024.

FRAGAS, A. M. L; VIANNA, A. V. Verde que te quero ver(de): horta tech transdisciplinar. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/743978>. Acesso em: 09 ago. 2024.

IRALA, J. Educação ambiental: compostagem e reciclagem no contexto escolar. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/1884/42998>. Acesso em: 09 ago. 2024.

MARTINHO, A. P; FERNANDES, A. P. V; FREITAS, S. I. C. C. de. Percepção de uma comunidade educativa de Santa Maria sobre prevenção da produção de resíduos urbanos: um contributo para a educação ambiental na região autónoma dos açores. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/10400.2/4496>. Acesso em: 09 ago. 2024.

MORAIS, M. L. O; FERLA, J. Compostagem e o cultivo de hortas na escola: preocupação ambiental em discussão. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/1884/49820>. Acesso em: 09 ago. 2024.

MOROSINI, M. C. (2015). Estado de conhecimento e questões do campo científico. Educação, 101-116.

SOUZA, D. I. de. Compostagem como estratégia pedagógica de sensibilização ambiental no espaço escolar. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/673866>. Acesso em: 09 ago. 2024.

SILVA, I. da; SILVA, A. R. da. Alfabetização científica e a Gestão de Resíduos Sólidos. Formação docente nos anos iniciais. Compartilhando uma experiência para elaborar Momentos de Formação. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/570994>. Acesso em: 09 ago. 2024.

VILHENA, R. H. D. de; LUZ, P. C. D. da. Guia de orientação didática sobre compostagem de resíduos orgânicos. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/717625>. Acesso em: 09 ago. 2024.

WEISS, L. P. V; ZWIEREWICZ, M. Projeto criativo ecoformador super-heróis da alimentação saudável: uma proposta de planejamento pertinente para a educação infantil. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/868329>. Acesso em: 09 ago. 2024.